

PREPRINT (2020). TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL (2024). REALIZADA CON FINES EDUCATIVOS. Versión final (en inglés):

Grande-de-Prado,M (2022): Quantitative review of articles about comic & education in Ibero-America, *Journal of Graphic Novels and Comics*, 13 <https://doi.org/10.1080/21504857.2021.1898428>

RESEÑA CUANTITATIVA DE ARTÍCULOS SOBRE CÓMIC Y EDUCACIÓN EN IBEROAMÉRICA

Mario Grande de Prado. Universidad de León (España)

<https://orcid.org/0000-0002-7180-8301> mgrap@unileon.es

RESUMEN

Este artículo revisa los artículos de revistas educativas sobre cómic y educación en revistas iberoamericanas, explorando la frecuencia y el impacto de estos artículos. El análisis time-lapse cubre los años 2010 - 2019, ambos incluidos. Se toman como referencia las revistas científicas del ámbito educativo incluidas en el repositorio virtual Dialnet, así como los datos bibliográficos que este nos ofrece. La búsqueda de datos se circunscribe al ámbito de la Psicología y la Educación. Los términos utilizados para la búsqueda han sido 'comic', en revistas con texto completo incluidas en Latindex. El objetivo es explorar el estado del arte, prestando atención a cuatro temas: años, revistas, países y temas. Los resultados muestran una mayor cantidad de artículos publicados en España; siendo estos artículos los mejor posicionados en las categorías CIRC y CARHUS+ 2014. Se han analizado aportaciones de España, México, Colombia, Brasil y Chile en todos los idiomas encontrados (español, portugués y gallego). La mayor parte de la producción es de los años 2010 y 2017. En cuanto a las revistas, la dispersión es notable, encontrándose sólo cinco revistas que aportan más de una. Sobre los temas desarrollados destacan:

- Idioma
- Conocimiento (medio ambiente)
- Otros aprendizajes.

Para concluir, consideramos que esta revisión puede servir de base para profundizar en este tema dentro del entorno iberoamericano, y también realizar comparaciones entre países y diferentes países. **Palabras clave:** *Cómic; Didáctica; Revisión de literatura; Lectura; Iberoamérica;*

1. INTRODUCCIÓN

Lo único que lamento en mi vida es no haber dibujado nunca cómics.

Picasso

El cómic ha sido visto en numerosas ocasiones como entretenimiento o una actividad artística menor (Groensteen, 2007; Hatfield, 2009; Martínez, 2014). Sin embargo, es indiscutible su papel como forma de cultura popular de singular importancia, que ha mutado para adaptarse a necesidades tanto comerciales como artísticas (Pons, 2011). Es uno de los medios en los que el ser humano adopta uno de sus roles principales: narrador (López, 2017). Uno de los acontecimientos más relevantes estuvo marcado por el hito del Premio Pulitzer obtenido en 1992 por 'Maus: A Survivor's Story' de Art Spiegelman (Hatfield, 2009; Berenguel, 2011; López, 2017). Eco (1964) fue uno de los primeros investigadores que estudió el cómic como fenómeno de la cultura de masas. Varios autores discuten la definición y características del cómic (Eisner, 1985; Rodríguez, 1991; McCloud, 1993; Groensteen, 2007; Alatríste, 2007; Paré & Soto Pallarés, 2017a) pero no son condiciones sine qua non. Los cómics cuentan historias basadas en dos elementos clave para nuestra comprensión del entorno: la imagen y la palabra

Sobre los orígenes del noveno arte, le neuvième art (Beylie, 1964), encontramos autores que señalan la relación con diferentes representaciones gráficas que se remontan a los jeroglíficos egipcios (Ferrer-Ventosa, 2018) aunque la mayoría coincide en tomar como referente del cómic moderno la historieta de 'The Yellow Kid' en 1896 (McCloud, 1993) y la obra del pedagogo suizo Töpffer en la primera mitad del siglo XIX (Paré & Soto, 2017b).

Como vemos, el cómic ya tuvo desde sus inicios un fuerte componente educativo, ligado a la transmisión de hechos, la narración o la crítica social (McCloud, 1993; Maza, 2012; Paré & Soto, 2017b). Algunos autores clave señalan la relevancia del cómic para el desarrollo de diversas habilidades, como la alfabetización visual, la alfabetización crítica o la propia alfabetización lingüística (Dallacqua, 2012; Pantaleo, 2015; Wallner, 2017). Dentro de este punto de vista educativo, se pueden encontrar diferentes aportaciones en la investigación hispano/latinoamericana de los últimos años. Berenguel (2011) realiza una propuesta didáctica en la que aparecen prácticamente todas las competencias básicas (a excepción de matemáticas), aunque evidentemente donde parece tener mayor relevancia es en el fomento de la lectura (Blanco & Carro, 2015; Cardeñoso, 2014; Cerrillo, 2007; Cunha & Miguel, 2017; Paré & Soto, 2017b; Tampoco faltan referencias a la reflexión crítica y a los valores (Berenguel, 2011; Blanco & Carro, 2015; Botón et al, 2019; Cardeñoso, 2014; Chacón, 2014; Oliveira & Maio, 2015; Paré & Soto, 2017a; Texeira & Dos Santos, 2017;), que como se puede comprobar en las referencias no es absolutamente excluyente de la promoción de la lectura. Otros autores señalan el potencial del cómic en relación con temas diversos como la Historia (Berenguel, 2011; Botón et al, 2019), la orientación dentro de la naturaleza (García, Cuadrado, Amor, & Argudo, 2010), la Astronomía (García, 2017).), el cuerpo humano (Kawamoto & Lunardi, 2014), el tratamiento terapéutico (López, 2017; Sanjuan, 2011), el aprendizaje de segundas lenguas (Paré & Soto, 2017a; Parés & Soto, 2017b), o la creatividad (Fernandes, 2010; Tavernini, Olguín, & Minervino, 2015; Bugallo, Zinkgräf & Pedrazzini, 2020)).

Siendo estas algunas, pero no las únicas, posibilidades educativas del cómic, cabe preguntarse si estamos ante un rechazo a lo que tradicionalmente se ha considerado un producto cultural de segundo (o tercer) orden (Martínez, 2014) o si los efectos de mala prensa sobre el cómic, que en Estados Unidos tuvo su apogeo con Wertham en 1954 y su obra 'Seducción de los inocentes', que llevó a la imposición de la autocensura, y que

adolesce de graves carencias metodológicas, similares a las presentadas años después por las tesis de otras formas de ocio, como los detractores de los videojuegos (Pérez, Mampaso, Corbí, & Martín-Moreno, 2014) o los juegos de rol (Tizón, 2010).

Es curioso constatar que en Francia hay un panorama muy favorable respecto al mundo del cómic en el ámbito educativo. Después de Francia, en España, la presencia del cómic como recurso es menos explícita; Ministerio de Educación francés, establece listas de lectura organizadas por niveles y géneros, incluida una dedicada específicamente al cómic (Paré & Soto, 2017b). En Francia, desde hace más de treinta años, la enseñanza de la lectura de imágenes ha sido una tarea estandarizada en el aula, incorporándose en las diferentes etapas entre mediados de los años noventa y principios de siglo. En 2013, la lista de cómics se duplicó (de trece a veintisiete títulos en la escolaridad obligatoria). En 2008 se creó la asignatura Historia de las Artes (obligatoria), clasificando el cómic como arte visual. En Francia, el cómic tiene un claro reconocimiento explícito por su relevancia educativa (Paré & Soto, 2017b), además de ser utilizado en diversos tratamientos terapéuticos, dentro de contextos educativos no formales (Sanjuan, 2011). En el mundo angloparlante también podemos encontrar diferentes trabajos como Ellis & Highsmith (2000), que muestran cómo el cómic se ha integrado en las bibliotecas desde los años 80, otorgándole al cómic una consideración equiparable a la de los libros. Estudios globales como Wallner & Eriksson Barajas (2020) revisan 55 artículos de investigación sobre educación, los primeros 40 autores de 14 países. No hay autores de ningún país iberoamericano. Los resultados muestran que la mayoría de los estudios analizados se habían realizado en América del Norte. Con estos datos, parece que a Iberoamérica le da igual el cómic.

Podemos concluir que las historietas son un recurso educativo importante para el desarrollo de la lectoescritura, tanto de jóvenes como de adultos, contribuyendo a la comprensión del entorno social que nos rodea. Los principales beneficios pedagógicos del cómic son los siguientes (Barrero, 2002, citado por Paré & Soto, 2017b; Ortiz, 2009):

- Comprensión lectora y vocabulario.
- Expresión oral y escrita, así como memorización.
- Concentración
- Adaptarse al propio ritmo de lectura del alumno.
- Ortografía y síntesis.
- Complementa los medios audiovisuales.
- Actitud crítica.
- Comprensión de la realidad social y cultural de su entorno inmediato.
- Educación en valores.
- Estimular la creatividad
- Aprendizaje de idiomas
- Lengua icónica inclinada
- Conocimiento del medio ambiente.

Como vemos, son muchos los posibles beneficios del uso educativo del cómic y también existen varias iniciativas educativas como actividades para escolares y formación del profesorado en el Saló Internacional del Cómic de Barcelona (en 2019 se celebraron las XII Jornadas, organizadas por el Departamento de Educación de la Generalitat, con la colaboración de FICOMIC, con la participación de profesores de

diferentes niveles educativos obligatorios (<https://www.comic-barcelona.com/es/actividades-pedagogicas.cfm>), el Máster Universitario (título propio) en Cómics y Educación de la Universidad de Valencia, primer Máster Universitario de este tipo en el entorno hispano o la participación de grandes empresas como Marvel en campañas de sensibilización lideradas por superhéroes, por ejemplo contra el bullying. (Ryan et al, 2017) son muestras del potencial e interés que generan las historietas, también un interés académico por la producción latinoamericana (Scholz, 2020) y una tendencia mundial en artículos sobre historietas y educación durante la última década (Wallner & Eriksson Barajas, 2020).

Finalmente, el objetivo de esta revisión es explorar artículos académicos sobre cómics y educación dentro de revistas iberoamericanas, prestando atención a cuatro temáticas: años, revistas, países y temáticas.

2. METODOLOGÍA

La metodología utilizada en este estudio es de tipo descriptivo-interpretativo, de revisión. Se toma como referencia la Revisión Sistemática de la Literatura (SLR) (Kitchenham et al, 2009), aunque en nuestro caso la perspectiva utilizada se acerca más a una visión exploratoria del tema, propia del mapeo, con un enfoque cuantitativo para dar una visión global de artículos iberoamericanos sobre cómics y educación. En primer lugar, se realizó una búsqueda de artículos en Dialnet, siendo este repositorio virtual elegido por su relevancia en el contexto iberoamericano, el cual tiene una representación más amplia que en las bases de datos Scopus y Web of Science (WoS), donde se encuentran las bases de datos dominantes. El idioma es el inglés. Incluso la cantidad de revistas educativas iberoamericanas está aumentando en WoS (principalmente Emerging Sources Citation Index. ESCI) y Scopus. Por ejemplo, para la categoría Educación, en la región Iberoamérica, SJR (Scimago Journal & Country Rank) con sede en Scopus, tiene 122 revistas (en 2019), mientras que Dialnet (Métricas 2019) tiene 226.

Dialnet (incluido su servicio avanzado, Dialnet Plus), es uno de los portales bibliográficos más grandes del mundo, enfocado a dar visibilidad a la literatura científica hispana, siendo la principal base de datos con contenidos hispanos. Hoy en día cuenta con casi 7 millones de documentos referenciados, entre artículos de revistas, obras colectivas, libros, actas de congresos, reseñas de libros y tesis doctorales (Fundación Dialnet, 2019). Por lo tanto, Dialnet proporciona a esta investigación una selección más amplia de revistas, incluidas Scopus y WoS, y permite definir la búsqueda por campos y países. Otras revisiones de alta calidad (Wallner & Eriksson Barajas, 2020) no encuentran referencias iberoamericanas, probablemente porque las revistas no inglesas están infrarrepresentadas en, por ejemplo, WoS, Scopus o ERIC.

Los criterios de selección han sido artículos a texto completo, publicados entre 2010-2019, dentro del campo de 'Psicología y Educación', incluidos en Latindex. Latindex es un sistema de información académica, sin fines de lucro y gratuito, especializado en revistas académicas publicadas en Iberoamérica. Por tanto, proporciona ciertas garantías académicas. El término utilizado para la búsqueda ha sido 'comic' (en títulos y resúmenes). Este término se suele utilizar en varios idiomas (como español e inglés) y es muy útil para realizar búsquedas (normalmente debe estar en el título o en las palabras clave de artículos relacionados). Nuestra búsqueda no se limita a modismos,

sólo a países. Los artículos han sido analizados realizando tablas de frecuencia en función de países, años, revistas y clasificaciones de revistas. En concreto, se han revisado un total de 29 artículos pertenecientes a 22 revistas, de los cuales se han excluido dos artículos por no estar relacionados con la temática.

Como aparece en el sitio web de Dialnet,<https://dialnet.unirioja.es>, CARHUS Plus+ 2014 y CIRC son sistemas españoles de clasificación de revistas de Ciencias Sociales y Humanidades, calificándolas desde A (alto impacto) hasta D (bajo estatus científico). CIRC también ofrece una clasificación adicional: A+ (excelencia). Las revistas clasificadas como A+, A, B o C están indexadas en el JCR o en algún cuartil de Scopus, ESCI, ERIH o equivalente. Así, CARHUS y especialmente CIRC ofrecen una referencia rápida para el impacto de una revista.

De los artículos consultados, el 29,63% se encuentran en la base CARHUS+ 2014 y el 77,77% en CIRC, dentro del Área de Ciencias Sociales. Aunque, según criterios del CIRC, al estar todos indexados en Latindex, podríamos considerar aquellos que no aparecen en el CIRC equivalentes al CIRC D.

Cada artículo fue analizado mediante fichas simples y categorizado para análisis estadístico descriptivo, principalmente porcentajes.

3. ANÁLISIS Y RESULTADOS

Tras el análisis de la revisión bibliográfica, los resultados se han organizado en base a los siguientes apartados:

- Año de publicación
- Revistas consultadas
- Artículos por país
- Tema de los artículos analizados.

3.1. Producción científica analizada por año

Como se puede observar, en cuanto a volumen de producción destacan los años 2017, con siete artículos, y 2010, con cuatro.

Figura 1. Artículos científicos educativos analizados entre 2010 y 2019.

Entre 2014 y 2019 se pudieron encontrar dos tercios de las publicaciones.

3.2. Producción científica analizada por revistas

Entre las revistas revisadas las que tienen mayor peso por el número de artículos son

- *Arte, individuo y sociedad*
- *Eduga: revista galega do ensino*
- *Espiral. Cuadernos del profesorado*
- *Perspectivas docentes*
- *Praxis Educativa*

Estas cinco revistas aportan cada una dos artículos, dentro de los parámetros de búsqueda, con un total de 37,03% artículos. Otras revistas (un total de diecisiete) han incluido un artículo cada una en el periodo estudiado.

Las revistas más importantes son las indexadas en Scopus, CARHUS+ o ERIH, como *Arte, individuo y sociedad*, *Ocnos* (ambas en el primer cuartil de Scopus), *Educatio siglo XXI*, *Estudios Pedagógicos* y *Revista Complutense de Educación*, que cuentan con las valoraciones más altas en el CIRC.

De los 27 artículos, 21 (77,77%) están valorados dentro del CIRC (aunque, al estar todos incluidos en Latindex, los seis restantes pueden considerarse como parte de la categoría D en Ciencias Sociales del CIRC). Así, cuatro están en la categoría B (14,83%), siete en la categoría C (25,92%) y diez en la categoría D (dieciséis incluyendo los no clasificados, 59,25%)

Respecto a la clasificación CARHUS+ 2014 se incluyen ocho (29,63%) de los artículos, dos en la categoría A (7,40%), otros dos en la categoría C, cuatro en la categoría D (14,82%).

En cuanto a los idiomas, en nuestra búsqueda de artículos en Iberoamérica, 19 están escritos en español (70,38%), cinco en portugués (18,52%), uno en inglés (3,70%) y dos en gallego (7,40%).

3.3. Producción científica analizada por país

España lidera la publicación de artículos sobre la temática buscada, aunque la presencia de cuatro países latinos parece indicar que esta temática despierta interés en diferentes lugares, con diferentes características.

Figura 2. Publicaciones científicas educativas distribuidas por país de publicación.

Los artículos analizados abarcan diversos temas como se muestra en las siguientes tablas. Es importante señalar que existen diferentes tipos de artículos: algunos son trabajos de investigación, otros son reseñas de libros, ... se incluyen todos los artículos (no solo investigaciones). Algunas de ellas son o incluyen propuestas de actividades, pero sin resultados de investigación (solo reflexión o descripción de la actividad/experiencia) otras son reflexiones más teóricas,... Estas cuestiones se resumen en la tabla I.

Tabla I. Artículos analizados: España.

Autores y año	Temas	CARHUS+ 2014	CIR C	Comentarios	Citado por (Google Scholar)
Pedroso (2010)	Artículo de opinión sobre cambios educativos, ilustrado.	D	D		0
Berenguel (2011)	Historia	--	C	Una propuesta que gira en torno a Maus, cómic ganador del Premio Pulitzer.	17
Sanjuán (2011)	Actividad terapéutica	A	C	Investigación y propuesta.	3

Segovia (2012)	Competencia narrativa	C	B	Propuesta	37
López (2013)	Literatura (Poe) relacionada con Primaria	C	D	Propuesta/reflexión	1
Cardeñoso (2014)	Lectura y literatura en la escuela primaria	D	D	Propuesta utilizando cómics de Astérix y Obélix	7
Pérez, Mampaso, Corbí & Martín (2014)	Confusión sobre violencia, psicología y, tangencialmente, cómic.	D	D		1
Blanco y carro (2015)	Teatro y cómics	--	C	Estudio de caso, a través de entrevistas.	2
Tavernini, Oluín y Minervino (2015)	Humor gráfico y creatividad.	--	C	Análisis de viñetas de Quino	1
Paré y Soto (2017a)	El cómic en los manuales didácticos de francés.	D	B	Análisis de documentos	4
Paré y Soto (2017b)	Promoción de la lectura, perspectiva francesa.	D	A	Revisión/reflexión.	10
Zea y Fernández (2017)	Organización de convención de cómic con invitados, trabajando diferentes competencias.	--	--	Propuesta/experiencia	0
García (2017)	Propuesta narrativa transmedia (apps y cómics) sobre astronomía.	--	--	Educación primaria	0

Sánchez (2018)	Reseña del libro	--	C	Quiles, M ^a . C., Palmer, I. y Rosal, M. (2015). Hablar, leer y escribir: el descubrimiento de las palabras y la educación lingüística y literaria. Madrid: Visera.	0
Ferrer (2018)	Reflexión/análisis sobre las raíces culturales de carácter hermético-platónico-neoplatónico	A	C	Relación con autores de renombre del mundo del cómic como Alejandro Jodorowsky o Alan Moore.	4

En el caso de España, como se puede observar en la tabla I, cuenta con la mayoría de las revistas encontradas y gran parte de las mejor evaluadas por CIRC (Ciencias Sociales) y CARHUS+ 2014.

En el caso de CARHUS+, todos los artículos de revistas indexadas son de revistas españolas (diez en total).

En cuanto a la clasificación CIRC, un total de trece de los quince artículos publicados en España se encuentran en las categorías B (3), C (6) o D (4). Esto supone que de los once artículos de los diferentes países que se encuentran en las categorías B o C, nueve son españoles.

En cuanto a los temas tratados, con base en Barrero (2002, citado por Paré & Soto, 2017b), podemos considerar que estas aportaciones -un total de 12- se centran en el lenguaje (40%) y el conocimiento del medio (13,33%).) -un total de 2-.

Tabla II. Artículos analizados: Brasil

Autores y año	Tema	CIRC (CCSS)	Comentarios	Citado por (Google Académico)
Fernández (2010)	Creatividad	C	Reflexión y análisis sobre los espacios narrativos en la obra de Alan Moore.	2

Kawamoto y Lunardi (2014)	Cuerpo humano	D	Revisión/reflexión sobre el uso del cómic en Educación Primaria para contenidos relacionados con el cuerpo humano.	53
Oliveira y Maio (2015)	Diversidad sexual y homofobia	--	Revisión/reflexión sobre las dificultades de las campañas de sensibilización (incluida una campaña de cómics de la UNESCO en 2010)	8
Teixeira y Dos Santos (2017)	Lectura crítica, escritura por reescritura.	--	Investigación con estudiantes de secundaria.	1
Cunha y Miguel (2018)	Revisión de literatura	--	Destaca la importancia del cómic como herramienta para el desarrollo de la lectura, la escritura y la comprensión de la realidad.	1
Bagiotto, Ribeiro, Lourenço, Figueira & Falcade (2019)	Historia de Brasil	--	Reflexión crítica sobre la esclavitud	0

Los artículos publicados en Brasil (ver Tabla II) nos muestran el segundo país en cantidad de producción analizada (22,22% del total), con el 33,33% de ellos -un total de tres artículos- dentro de la evaluación CIRC (aunque recuerde que todos los artículos están incluidos en Latindex y podrían considerarse CIRC D).

Sólo uno de ellos aparece arriba del CIRC D, Educação Temática Digital (ETD), siendo la Praxis Educativa más prolífica, con dos artículos.

En cuanto a las temáticas destacan el medio ambiente y el lenguaje, con un 33,33% cada uno (2 artículos), la creatividad (16,66%) y otros aprendizajes (16,66%), un artículo en cada caso.

Tabla III. Artículos analizados: Otros países (Colombia, Chile y México).

Autores y año	Tema	CIRC (CCSS)	Comentarios	Citado por (Google Scholar)
COLOMBIA				
Cadavid y Parra (2010)	Autopercepción del tiempo en la Escuela Primaria	D	Los WISC-R Comics se utilizan como instrumentos.	7
Chacón (2016)	formación de lectores	D		3
CHILE				
García, Cuadrado, Amor & Argudo (2010)	Educación Física: orientación en entornos naturales	D	Propuesta para la Educación Primaria.	11
López (2017)	Memoria emocional. Los traumas y su abordaje desde el cómic.	B		3
MÉXICO				
Maza (2012)	Revisión teórica sobre el origen del cómic.	D		4
Salaya (2017)	Traducción de onomatopeyas.	D	Educación Superior (Filología / Traducción)	1

En Colombia, Chile y México encontramos dos artículos en cada uno de estos países que cumplen con los criterios de búsqueda.

Todos ellos en la categoría CIRC D, a excepción de la revista chilena Estudios Pedagógicos, indexada en Scopus (CIRC B).

En México, ambos artículos pertenecen a la revista *Perspectivas Docentes*, siendo una publicación de temas inusuales respecto de lo encontrado en esta búsqueda: la formación superior de filólogos y un estudio teórico sobre el origen de las historietas.

En estos países también aparecen cuestiones relacionadas con el medio ambiente y la lengua (16,66% un artículo cada uno), pero son ligeramente más frecuentes otros aprendizajes y otras cuestiones, ambas con un 33,33% (2 artículos).

En cuanto a las citas (Google Scholar), quince artículos españoles tienen un total de 87 citas, Brasil (seis artículos) tiene un total de 65 citas (destacando la relevancia de Kawamoto & Lunardi, con 53), Colombia (10 citas), Chile (14 citas) y México (5 citas) con 2 artículos cada uno por país. Los artículos más citados son Kawamoto & Lunardi (53 citas) de Brasil, Segovia (37 citas), Berenguel (17 citas), ambos de España, García, Cuadrado, Amor & Argudo (11 citas), de Chile, y finalmente Pare & Soto. (10 citas, España). Pare & Soto son los únicos autores que tienen más de un artículo (dos).

En resumen, destacan los artículos publicados en España por número de publicaciones y categorización de las revistas en las que se encuentran. En cuanto a las materias, podemos encontrar tres áreas principales: lenguaje, aprendizaje sobre el medio ambiente y otros aprendizajes.

3.4. Temas predominantes en los artículos.

En cuanto a los temas de los documentos analizados, se han categorizado como se muestra en la Tabla IV.

Tabla IV. Artículos según la temática predominante.

TEMA	PAÍS			TOTAL
	España	Brasil	Otros países	
Ambiente	2	2	1	5
Idioma	6	2	1	9
Otros aprendizajes	2	1	2	5
Creatividad	1	1	0	2
Otros	4	0	2	6
TOTAL	15	6	6	27

Las referencias se dirigieron principalmente a:

- Idioma alcanza el 33,33%
- Conocimiento del medio (18,52%), con un gran peso del contenido histórico
- Otros aprendizajes (18,52%), referidos a valores e inteligencia emocional en la mayoría de las publicaciones
- Creatividad con un escaso (7,40%)
- 'Otros' señalan temas de diversa índole, como, por ejemplo, la autopercepción del tiempo o la revisión teórica sobre los orígenes del cómic (22,22%)

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La principal conclusión es que existe una gran dispersión. Ninguna revista o autor ha desempeñado un papel importante en la década que se examina. Esto puede hacernos pensar que no existen grupos de investigación o investigadores que estén centrados en la relación o potencial del cómic en la educación. Esta falta de grupos de investigación refleja una falta de apoyo en el ámbito educativo que puede influir en el hecho de que las aportaciones muchas veces sean puntuales, pero también muestren un área de investigación a explotar. Esto puede ser especialmente importante si se tienen en cuenta las posibilidades que brindan las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) tanto para la producción de cómics propiamente dichos (con software como Pixton) como para el acceso a cómics digitales, como Ryan et al, (2017). . El reconocimiento que tiene el cómic en otros países, como Francia (con el cómic como lectura recomendada) o Reino Unido (como revistas académicas incluidas en Scopus como Comic Grid, Studies in Comic o Journal of Graphic Novels and Comics), podría desarrollar una visión más amplia. producción consistente en el tiempo en Iberoamérica. Esto no quiere decir que no existan autores o producción de cómics en estos países, muchas veces se aborda el cómic desde un punto de vista más literario o artístico, que educativo, como Trabado (2013) o Pons (2011; 2020). En cualquier caso, hay iniciativas que parecen apuntar a un creciente interés por el cómic en el ámbito educativo en Iberoamérica, como las actividades educativas del Salón del Cómic de Barcelona o el Máster en Cómic y Educación de la Universidad de Valencia, que comenzó en 2019.

Los resultados muestran una mayor proporción de artículos publicados en España (15), seguida de Brasil (6), dentro de un total de cinco países. La categorización de las revistas también acentúa el papel de las publicaciones españolas, que en su mayoría se encuentran dentro de la clasificación CIRC. Es importante tener en cuenta el posible sesgo de la herramienta (Dialnet), y de los sistemas de clasificación, todos ellos españoles, aunque Dialnet está dedicado a toda la literatura científica hispana (Fundación Dialnet, 2019). De hecho, en SJR España tiene casi la misma cantidad de revistas educativas que América Latina. Este debería ser un sesgo a considerar, ya que quizás sea una cuestión de carácter institucional o política. Por otro lado, Brasil tiene

menor cantidad de publicaciones, pero tiene el artículo más relevante (mejor indexado y más citado).

En el periodo analizado destaca 2017 con siete artículos y 2010 con cuatro. Predomina la dispersión en las revistas, ya que sólo cinco revistas aportan más de un artículo. Con independencia de los números (cuatro o siete artículos) es una cantidad discreta de artículos.

En cuanto a los temas, se destacan los siguientes:

- Idioma
- Conocimiento del medio ambiente.
- Valores e inteligencia emocional (dentro de resultados como 'Otros aprendizajes')

Así, los cómics son herramientas útiles para mejorar el lenguaje (lógica), conocer nuestra realidad (por ejemplo, Historia) y conectar con nuestros valores morales y nuestra empatía.

Sin embargo, los cómics no parecen haber conseguido, al menos de momento, un gran impacto en la literatura científica del ámbito iberoamericano de 'Psicología y Educación', existiendo escasas revistas de impacto con artículos relacionados; por el contrario, su presencia abarca diferentes perspectivas en varios países de habla hispana, reflejando un cierto interés en el ámbito académico. Estos impactos discretos se observan en el pequeño número de revistas con indexación CIRC A o B.

Este mapeo de la situación en Iberoamérica puede servir como base para futuros estudios y ampliarse con contribuciones en otros idiomas o campos, a modo de comparación. Así, podrían resultar enriquecedores nuevos estudios comparativos con el ámbito anglosajón, debiendo también considerarse otros aspectos, como el porcentaje de revistas dentro de los sistemas de indexación de los países analizados, para considerar la relevancia científica de estos constructos en diferentes contextos. regiones. Además, puede resultar interesante un análisis del perfil de los investigadores (antecedentes, trayectoria, ...).

En conclusión, parece evidente que el cómic, tanto como lectura en sí como por los aspectos relacionados con el conocimiento del entorno, la creatividad, los valores o el pensamiento crítico, son recursos interesantes y poco investigados en la educación iberoamericana. Esto sugeriría que los cómics no se utilizan con mucha frecuencia o al menos aún no han generado una tendencia de investigación muy popular, pero se han encontrado interesantes en diferentes países. Requiere de una profunda fundamentación teórica siendo un territorio aún por explorar en Iberoamérica dado el escaso número de investigaciones.

Algunas iniciativas, ya comentadas, como las llevadas a cabo en el Saló Internacional del Cómic de Barcelona o en la Universidad de Valencia, pueden suponer un impulso al uso educativo del cómic en Iberoamérica, al igual que algunos recursos creados por profesores, como <https://historiaycomic.com/> (página web con sugerencias educativas sobre cómic) esperamos un creciente interés por el cómic y su uso educativo en el aula.

Referencias

- Alatríste, B. S. (2007). *Aprende a dibujar con el ejemplo*. [Learn to draw by example]. México. Editorial Aguilar.
- Bagiotto Botton, F., Ribeiro Molina, H., Lourenço Machado, L., Figueira Scirea, D. & Facalde Pereira, A. V. (2019). Interfaces do herói nos quadrinhos brasileiros: questões didáticas e políticas. *Práxis Educativa*, 14(1), 163-180. [Interfaces of the hero in Brazilian comics: didactic and political issues. *Educational Praxis*, 14 (1), 163-180]. <https://doi.org/10.5212/PraxEduc.v.14n1.009>
- Berenguel, I. (2011). Las TIC's y las viñetas: Una propuesta didáctica sobre los totalitarismos a través del cómic Maus. *Espiral. Cuadernos Del Profesorado*, 4(8), 5-0. [ICTs and vignettes: A didactic proposal on totalitarianisms through the comic Maus. *Spiral. Teachers' Notebooks*, 4(8), 5-0]. <https://doi.org/10.25115/ecp.v4i8.924>
- Beylie, C. (1964) La bande dessinée est-elle un art ? *Lettres et Médecins, literary supplement La Vie médicale*, March 1964.
- Blanco-Martínez, A. & Carro, S. (2015). Enseñar y motivar al alumnado a través del teatro-cómico. *Revista de estudios e investigación en Psicología y Educación*, (4), 1-4. [Teaching and motivating students through comic theatre. *Journal of Studies in Psychology and Education*, (4), 1-4]. <https://doi.org/10.17979/reipe.2015.0.04.90>
- Bugallo, L., Zinkgräf, C., & Pedrazzini, A. (2020). Propiciar la multimodalidad en niños y adolescentes a través de la producción de humor gráfico. *Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación*, (89) [Self-regulation of errors in written assessments of children in the city of Manizales. *Notebooks of the Centre for the Study of Design and Communication*, (89)]. <https://doi.org/10.18682/cdc.vi89.3796>
- Cadavid, A. M. & Parra, J. P. (2010). La autorregulación de los errores en las evaluaciones escritas de niños y niñas en la ciudad de Manizales. Investigación. *Plumilla Educativa*, 7(1), 129-144. [Self-regulation of errors in written assessments of children in the city of Manizales. Research. *Educational Nib*, 7(1), 129-144] <https://doi.org/10.30554/plumillaedu.7.539.2010>
- Cardeñoso, P. (2014). Astérix y Obelix: Más que un cómic. Análisis y utilización del cómic como instrumento pedagógico en educación primaria. *Tabanque*, (27), 189-200. [Asterix and Obelix: More than a comic book. Analysis and use of the comic book as a pedagogical tool in primary education. *Tabanque*, (27), 189-200] <https://bit.ly/30q9WJX>
- Cerrillo, P. C. (2007). *Literatura Infantil y Juvenil y educación literaria. Hacia una nueva enseñanza de la literatura*. [Children's and Young People's Literature and Literary Education Towards a new teaching of literature] Barcelona: Octaedro.
- Cunha, G., & Miguel, J. C. (2018). The aesthetic literacy in the youth and adult education. *Acta Scientiarum, Education*, 40(2), 10-10. <https://doi.org/10.4025/actascieduc.v40i1.34902>

- Chacón, A. (2016). El cómic: Una experiencia de lectura que forma, transforma o informa al sujeto. *Educación y Ciudad*, (30), 119-128. [The comic: A reading experience that forms, transforms or informs the subject. *Education and the City*, (30), 119-128]. <https://bit.ly/3fa9eVu>
- Dallacqua, A. (2012). Exploring Literary Devices in Graphic Novels. *Language Arts*, 89(6), 365-378. <http://www.jstor.org/stable/41804360>
- Eco, U. (1964). *Apocalípticos e integrados*. [Apocalyptic and integrated]. Barcelona: Editorial Lumen.
- Eisner, W. (1985). *Comics and Sequential Art*. Tamarac: Poorhouse.
- Ellis, A., & Highsmith, D. (2000). About face: comic books in library literature. *Serials Review*, 26(2), 21-43. <https://doi.org/10.1080/00987913.2000.10764580>
- Fernandes, R. E. (2010). Espaços extraordinários: ensaio sobre a representação do espaço geográfico na HQ “A Liga Extraordinária” de Alan Moore y Kevin O’Neill . *Educação Temática Digital*, 11(2), 102-123. [Extraordinary spaces: essay on the representation of geographical space in the comic “The Extraordinary League” of Alan Moore & Kevin O’Neill . *Educación Temática Digital*, 11(2) 102-123. <https://doi.org/10.20396/etd.v11i2.886>
- Ferrer-Ventosa, R. (2018). Pensando en imágenes jeroglíficas: de la tradición hermética en el Renacimiento a las vanguardias hasta el arte contemporáneo. *Arte, Individuo y Sociedad*, 30(2), 311-328. [Thinking of hieroglyphic images: from the hermetic tradition in the Renaissance to the avant-garde to contemporary art. *Art, Individual and Society*, 30(2), 311-328]. <https://doi.org/10.5209/ARIS.56941>
- Fundación Dialnet (2019). *Dialnet en cifras*. [Dialnet in numbers]. Retrieved from <https://fundaciondialnet.unirioja.es/dialnet/dialnet-en-cifras/>
- García, E., Cuadrado, J., Amor, M. J. d., & Argudo, M. (2010). El cómic como recurso didáctico para el aprendizaje de las actividades físicas en el medio natural en el 2º ciclo de la Educación primaria española. *Rexe*, 9(17), 117-133. [Comic as a didactic resource for learning physical activities in the natural environment in the 2nd cycle of Spanish primary education. *Rexe*, 9(17), 117-133]. <https://bit.ly/3h5KSxM>
- García, I. (2017). Autoestopista galáctico: Un obxecto dixital educativo sobre o universo e a educación viaria. *Eduga*, (73), 31-30. [The Hitchhiker's Guide to the Galaxy: a digital object about the Universe and road education, *Eduga*, (73), 31-30] . <http://www.edu.xunta.gal/eduga/1350/contidos-educativos/autoestopista-galactico>
- Groensteen, T. (2007). *The system of comics*. Univ. Press of Mississippi.
- Hatfield, C. (2009). *Alternative comics: An emerging literature*. Univ. Press of Mississippi.
- Kawamoto, E. M. & Lunardi, L. M. (2014). Histórias em quadrinhos como recurso didático para o ensino do corpo humano em anos iniciais do ensino fundamental.

Ciencia y Educação, 20(1), 147-158. [Comics as a didactic resource for teaching the human body in the early years of primary schools. *Science & Education*, 20(1), 147-158.] <https://doi.org/10.1590/1516-731320140010009>

Kitchenham, B., Brereton, O. P., Budgen, D., Turner, M., Bailey, J., & Linkman, S. (2009). Systematic literature reviews in software engineering: a systematic literature review. *Information and Software Technology*, 51(1), 7-15. doi:10.1016/j.infsof.2008.09.00

López Fernández, M. (2017). Aletheia: Contra el olvido: Estrategias a través del arte para elaborar la memoria emocional ¿Qué hacer con el patrimonio inmaterial del recuerdo traumático? *Estudios pedagógicos*, 43(4), 147-160. [Aletheia: Against forgetting: Strategies through art to develop emotional memory What to do with the intangible heritage of traumatic memory? *Pedagogical Studies*, 43(4), 147-160.] <https://doi.org/10.4067/S0718-07052017000400008>

López Pérez, M. (2013). Cómo acercar la obra de Edgar Allan Poe a los alumnos de Primaria. *Campo Abierto*, 32(2), 201-211. [How to bring Edgar Allan Poe's work closer to primary school students. *Open Field*, 32(2), 201-211]. <https://bit.ly/2APkwiZ>

Martínez, C. (2014) *La búsqueda de nuevos valores, referentes y modelos en un mundo líquido. El refugio de la cultura 'fiki' en España*. [The search for new values, references and models in a liquid world. The refuge of the 'geek' culture in Spain]. Thesis. Universidad Pontificia de Salamanca. Print.

Maza, A. E. (2012). Un acercamiento al cómic: Origen, desarrollo y potencialidades. *Perspectivas Docentes*, (50), 12-16. [An approach to comics: Origin, development and potentialities. *Teaching Perspectives*, (50), 12-16.] Retrieved from: <https://bit.ly/2Ym3z7Q>

McCloud, S. (1993). *Understanding comics: The invisible art*. Tundra Publishing.

Oliveira Júnior, I. B. d., & Maio, E. R. (2015). Diversidade sexual e homofobia: a cultura do “desagendamento” nas políticas públicas educacionais *Praxis Educativa*, 10(1), 35-53 [Sexual diversity and homophobia: the culture of "unlearning" in educational public policies *Educational Praxis*, 10(1), 35-53] . <https://doi.org/10.5212/PraxEduc.v.10i1.0002>

Ortiz, J. (2009). El cómic como recurso didáctico en la Educación Primaria. Temas para la educación, *Revista digital para profesionales de la educación*, 5 (72). 1-6. [The comic book as a didactic resource in Primary Education. Temas para la educación, *Digital journal for Education professionals*, 5] (72), 1-6]

Pantaleo, S. (2015). Exploring the intentionality of design in the graphic narrative of one middle-years student. *Journal of Graphic Novels and Comics*, 6(4), 398-418. <https://doi.org/10.1080/21504857.2015.1060624>

Paré, C. & Soto Pallarés, C. (2017a). Análisis descriptivo del uso del cómic en los libros de texto de francés lengua extranjera. *Educatio Siglo XXI*, 35(2), 275-294. [Descriptive

- analysis of the use of comics in French as second language textbooks. *Educatio Century XXI*, 35(2), 275-294]. <https://doi.org/10.6018/j/298611>
- Paré, C. & Soto-Pallares, C. (2017b). El fomento de la lectura de cómics en la enseñanza de las lenguas en Educación Primaria. *Ocnos*, 16 (1), 134-143. [The promotion of comic reading in the teaching of languages in Primary Education. *Ocnos*, 16 (1), 134-143]. https://doi.org/10.18239/ocnos_2017.16.1.1300
- Pedroso, X. (2010). Eppur si muovea. *Padres y Maestros / Journal of Parents and Teachers*, 0(329), 22. <https://bit.ly/34cCyY6>
- Pérez, F., Mampaso, J., Corbí Gran, B. & Martín-Moreno, C. (2014). Violencia, psicología y videojuegos: historia de una relación controvertida *EduPsykhé: Revista de psicología y psicopedagogía*, 13(1), 49-74. [Violence, psychology and video games: history of a controversial relationship *EduPsykhé: Journal of psychology and psychopedagogy*, 13(1), 49-74] <https://bit.ly/3dQ5KHg>
- Pons, A (2011). La industria del cómic en España: radiografía de un ¿mito o realidad? en La historieta española, 1857-2010. Historia, sociología y estética de la narrativa gráfica en España. *Arbor. Ciencia, pensamiento y cultura*, CLXXXVII, Extra II, Antonio Altarriba (coord.), Madrid: CSIC, 265-273. [The comic industry in Spain: x-ray of a myth or reality? in Spanish comics, 1857-2010. History, sociology and aesthetics of graphic narrative in Spain. *Arbor. Science, thought and culture*, CLXXXVII, Extra II, Antonio Altarriba (coord.), Madrid: CSIC, 265-273]. <https://doi.org/10.3989/arbor.2011.2extran2123>
- Pons, A. (2020). Las adaptaciones cinematográficas de Batman. *Tebeosfera: Cultura Gráfica*, (15), 11. [The film adaptations of Batman. *Comic Book: Graphic Culture*, (15), 11.] <http://bit.ly/2LUS1WI>
- Quiles, M.^a. C., Palmer, I. & Rosal, M. (2015). *Hablar, leer y escribir: el descubrimiento de las palabras y la educación lingüística y literaria*. [Speaking, reading and writing: the discovery of words and linguistic and literary education] Madrid: Visor.
- Rodríguez J.L. (1991). *El Cómic y su utilización didáctica: Los Tebeos en la Enseñanza*. [Comics and their didactic use: Comics in Teaching]. España; Editorial Gustavo Gili, S.A.
- Ryan, S., Houser, J., Duggan, G., Loveness J., Barberi, C., Ford, T., Takara, M. & Duarte, G. (2017). *Los Vengadores: acoso nunca más*. [Avengers: No More Bullying]. Barcelona: Panini.
- Salaya, C. C. & Morales, E. (2017). Interpretación y Representación de las onomatopeyas en el lenguaje oral y escrito al momento de Traducción. *Perspectivas Docentes*, (65), 16-24. [Interpretation and representation of onomatopoeias in oral and written language at the time of translation. *Teaching Perspectives*, (65), 16-24]. <https://doi.org/10.19136/pd.a28n65.2301>
- Sánchez, M. R. (2018). Reseña: Quiles, M.^a. C., Palmer, I., y Rosal, M. (2015). Hablar, leer y escribir: el descubrimiento de las palabras y la educación lingüística y literaria. *Espiral. Cuadernos del profesorado*, 11, (23), 152-152 [Speaking, reading and writing:

the discovery of words and linguistic and literary education. *Spiral. Teachers' Notebooks*, 11, (23), 152-152] <https://bit.ly/3499ssM>

Sanjuan, R. (2011). Proyecto arte y hospital: Centro de arte la panera. *Arte, Individuo y Sociedad*, 23(1), 257-265. [Art and hospital project: La panera art centre. *Art, Individual and Society*, 23(1), 257-265] https://doi.org/10.5209/rev_ARIS.2011.v23.36760

Scholz, V.L. (2020) Posthumanism and the graphic novel in Latin America, *Journal of Graphic Novels and Comics*, 11 <https://doi.org/10.1080/21504857.2020.1815818>

Segovia, B. (2012). La adquisición de la competencia narrativa a través del cómic en la escuela primaria. *Revista Complutense De Educación*, 23(2), 375-399. [The acquisition of narrative competence through comics in primary school. *Complutense Journal of Education*, 23-(2), 375-399. https://doi.org/10.5209/rev_RCED.2012.v23.n2.40034

Tavernini, L.M.; Olguín, M.V. & Minervino, R.A. (2015). ¡Lo que faltaba! Una explicación de la creatividad en el humor de los términos de mecanismos cognitivos. *Revista Electrónica de Investigación, Docencia y Creatividad (DOCREA)*, 4, 75-87. [What was missing! An explanation of creativity in the humorous terms of cognitive mechanisms. *Electronic Journal of Research, Teaching and Creativity (DOCREA)*, 4, 75-87]. <https://bit.ly/2MIxIOC>

Texeira, A. P. & dos Santos, V. (2017). Interface metacognição e semiótica para a leitura de textos sincréticos. *Revista Exitus*, 7(3), 309-346. [Metacognition and semiotic interface for reading syncretic texts. *Exitus Journal*, 7 (3), 309-346] <https://doi.org/10.24065/2237-9460.2017v7n3ID358>

Tizón, R. (2010). Mitos y leyendas sobre los juegos de rol. *Education in The Knowledge Society (EKS)*, 11(3), 415 - 425. [Myths and legends about role-playing games. *Education in The Knowledge Society (EKS)*, 11(3), 415 - 425]. <http://revistas.usal.es/index.php/eks/article/view/7448>

Trabado, J. M. (2013). *La novela gráfica, poéticas y modelos narrativos [The graphic novel, poetics and narrative models]*. Arco/Libros.

Wallner, L. (2017). Speak of the bubble—constructing comic book bubbles as literary devices in a primary school classroom. *Journal of Graphic Novels and Comics*, 8(2), 173-192. <https://doi.org/10.1080/21504857.2016.1270221>

Wallner, L., & Eriksson Barajas, K. (2020). Using Comics and Graphic Novels in K-9 Education: An Integrative Research Review. *Studies in Comics*, 11(1), 37–54. https://doi.org/10.1386/stic_00014_1

Wertham, F. (1954) *Seduction of the Innocent*. New York: Reinhart y Company, Inc.

Zea, F., & Fernández, M. E. (2017). Proxecto Cómic-con intercentros de Moaña. *Eduga*, (74), 8-0. [Comic-con project Moaña intercenters. *Eduga*, (74), 8-0] <https://bit.ly/3hjzH3s>